

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR SIYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.

Davlatov Ikrom Shavxidovich- SamDAQU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda bozor iqtisodiyotining shakllanishi va rivojlanishi doirasida shahar hududlarini shakllantirishning an'anaviy kompozitsion va rejalashtirish usullari bilan allaqachon eskirgan mavjud me'yoriy-huquqiy bazaga tayanib, vakolatli shaharsozlik strategiyasini yaratish mumkin emas. Shundagina hududlarning shaharsozlik strategiyasi aholi punktlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi bilan yonma-yon yuradi, amalga oshirish istiqboliga ega bo'lgan va nafaqat bugungi, balki yaqin kelajakning ijtimoiy talablariga javob beradigan loyihalarni ishlab chiqish mumkin.

Kalit so'zlar: shaharsozlikdagi innovatsiyalar, hududning shaharsozlik rivojlanishi, shaharning rivojlanishi, tumanlararo markaz.

Аннотация: Сегодня в рамках становления и развития рыночной экономики невозможно выстраивать грамотную градостроительную стратегию, опираясь только на сложившуюся нормативную базу, уже заметно устаревшую, и традиционные композиционно-планировочные приемы формирования городских территорий. Только тогда градостроительная стратегия территорий идет рука об руку со стратегией социально-экономического развития поселений, можно разрабатывать проекты, которые действительно имеют перспективу быть реализованными и соответствуют общественным запросам не только сегодняшнего дня, но и обозримого будущего.

Ключевые слова: инновации в градостроительстве, градостроительное развитие территории, развитие городов, межрайонных центр.

Abstract: Today within market economy formation and development it is impossible to build competent town-planning strategy, basing only on the existing standard outdated base and traditional composition and planning methods of city territories formation. Only when town-building strategy of territories goes hand in hand with the strategy of social and economic development of settlements, it is possible to develop projects which really have prospects to be realized and correspond to social needs not only today, but also in the foreseeable future.

Keywords: innovations in town-building, town-building development of the territory, development of cities, inter-regional centre.

Shaharsozlik siyosati davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining hududni fuqarolarning moddiy yashash joyi sifatida tartibga solishni fazoviy tashkil etish masalalari bo'yicha siyosatining tarkibiy qismidir. Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, barcha darajadagi davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari chegaralanganda, mulk egalari va foydalanuvchilar o'rtasidagi munosabatlar qonuniy huquqlarga kirganda, hududni rejalashtirish hujjatlari yangi vazifalarni belgilaydi.

Yaqin kelajakda bunday hujjatlarning yo'qligi hududdagi har qanday qurilish o'zgarishlarini amalga oshirishga jiddiy to'siq bo'ladi: uy-joy, ijtimoiy xizmatlar, yo'llar, muhandislik tarmoqlari qurilishi.

Shaharlarni rivojlantirish imkoniyatlari.

Hududni shaharsozlik bilan bog'liq har qanday loyihani ishlab chiqishda uning strategik

qoidalarini qabul qilingan muddatlarda amalga oshirishning real imkoniyati bilan bog'lash muhimligini tushunish kerak. Bunday imkoniyat turli darajadagi (respublika, mahalliy) byudjetlar, shuningdek, ishlab chiquvchilarning investitsiya faoliyati bilan ta'minlanadi. Hududiy rejalashtirish, shaharsozlik va arxitektura-qurilish loyihalashning barcha bosqichlarida ushbu muammolarni hal qilish strategik va investitsiyaviy rivojlanish yo'nalishlari bilan birgalikda hududda sodir bo'layotgan jarayonlarni doimiy monitoringini taqozo etadi. Hududning rivojlanishi doimo insoniyat jamiyati hayoti uchun muhit sifatida uning davlatini undan foydalanishning o'zgaruvchan talablariga moslashtirish bo'lib kelgan. Ming yillar davomida bunday rivojlanish tezligi va samaradorligini belgilab beruvchi asosiy omil aholi punktlari va ularni bog'lovchi kommunikatsiyalar tarmog'ining shakllanishi edi. Shaharlarning paydo bo'lishi va jadal rivojlanishi ularda mehnat, moddiy,

axborot va intellektual salohiyatning jamlanishini rag'batlantiradigan sharoitlarni yaratdi. Ushbu potentsialni amalga oshirish yaratilgan tovarlar va ma'lumotlar almashinuviga yordam berdi. Davlat hududining yaxlitligi, uning qismlari va mol-mulkining shart-sharoitlarining o'zaro bog'liqligi uchun moddiy asos har doim shaharlar tarmog'i va ularni bog'laydigan kommunikatsiyalar tomonidan shakllantirilgan fazoviy asosi bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi.

Quring va yashang... Shaharlarning o'sishi shahar va shahar atrofi transporti, energiya ta'minoti, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, oqava suvlarni chetlatish va tozalash, qattiq maishiy va ishlab chiqarish chiqindilarini olib chiqish va qayta ishlash, ular bilan bog'liq ekologik va ijtimoiy muammolarning eng murakkab muammolarini keltirib chiqardi. Muammolarning jiddiyligi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda va ularni an'anaviy usullar bilan hal qilish imkoniyatlari chegaralangan. Shu bilan birga, so'nggi o'n yilliklarda dunyoda ularni hal qilish uchun innovatsion texnologiyalar ishlab chiqilgan va tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ushbu texnologiyalar qatoriga eng yangi zamonaviylarning paydo bo'lishi kiradi:

- 200-400 km/soat tezlikda ishonchli aloqani ta'minlovchi quruqlikdagi transport turlari;
- 800 km/soat tezlikda ishonchli aloqani ta'minlovchi havo transporti turlari;
- axborot texnologiyalari va axborot-kommunikatsiya tizimlari;
- texnologik va iqtisodiy hamkorlik turlari, shu jumladan chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanish.

Ushbu texnologiyalardan oqilona foydalanish, yirik shahar markazlarining muvofiqlashtirilgan rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi.

Innovatsion texnologiyalarga o'tish uchun nima kerak.

Ushbu yondashuvni amalga oshiradigan innovatsion texnologiyalarga o'tish xarajatlari an'anaviy vositalar yordamida yirik aglomeratsiyalar muammolarini hal qilish xarajatlari bilan taqqoslanadi. Ushbu yondashuvdan foydalanish samarasi eng murakkab transport, ekologik va ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan birga, mamlakat

iqtisodiyotining rivojlanishini rag'batlantirishga olib keladi. Mamlakat hududini rivojlantirish bo'yicha samarali qarorlar qabul qilish uchun geosiyosat, mintaqaviy siyosat va shaharsozlik siyosatini shakllantirish va amalga oshirishni muvofiqlashtirish zarur. Shunga ko'ra, mintaqaviy siyosat uchun rag'batlantirilgan ixtisoslashuv zonalarini an'anaviy ravishda ajratish bilan, hududni tartibga solishni fazoviy tashkil etish muammolarini hal qilishga, birinchi navbatda shaharsozlik siyosatining asosiy mavzusi bo'lgan uning tarkibiy tuzilmasini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Hududning rivojlanishini boshqarishning eng jiddiy muammolaridan biri mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining aksariyat tumanlar va shaharlar mahalliy o'zini o'zi boshqarish to'g'risidagi qonun bilan taqdim etilgan vakolatlarni to'liq amalga oshirish uchun haqiqiy imkoniyat yo'qligi edi. Ushbu darajadagi mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining moliyaviy, kadrlar, moddiy va texnik resurslari, ushbu vakolatlarni amalga oshirish uchun etarli emas edi.

Xulosalar. Tumanlararo markazlarni ajratish zarurati mavjud, unda bunday resurslarning mavjudligi (yoki kontsentratsiyasi) bir nechta shahar tumanlari tomonidan ularga berilgan vakolatlarning bir qismini amalga oshirishga yoki ularning davlat tuzilmalari tomonidan amalga oshirilishini ta'minlashga imkon beradi. Ko'pgina hollarda, amalda ularda mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari va funktsiyalarining bir qismini o'tkazish asosida kooperativ xizmatlari tashkil etilishi kerak. Shu bilan bog'liq holda, uning ishlashini ta'minlaydigan rivojlangan fazoviy asosga ega bo'lgan rejalashtirish markazlari va tumanlarining ierarxik tuzilgan tizimini yaratish zarurati tug'iladi. Ushbu tizim faoliyatining samaradorligi innovatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi bilan bog'liq bo'ladi. iqtisodiyotni rivojlantirishni rag'batlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной деятельности в условиях становления рынка недвижимости. – М. : Фонд “Институт экономики города”, 2008. – 296 с.
2. Линч К. Совершенная форма в градостроительстве. – М. : Стройиздат, 1986.

3. Madiev, FM; , "Measures for the development of higher education in the Republic of Uzbekistan today,""" , "Modern scientific solution of current problems"" international scientific-practical conference." " Rostov-on-Don, Russia", 140142,, 2020,

4. Madiev, FM; Saidova, N; , "Landscaping is a priority for development,""" , "Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3, Shawnee, USA", 1,3, 139142, 2020,

5. Farrukh, Madiev; Sodiq, Rahmonkulov; , Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1,03, 135-139, 2020, Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...

6. Madiev, FM; Sh, N; , Improving traffic in Samarkand, VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS,, 71-73, 2019,

7. Управление развитием территории. – М. : Издание группы компаний CSoft, 2009. – №1.

8. Хамецкий Р.И. Принципы современного градостроительства // Промышленное и гражданское строительство. – 2003. – №1.

9. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). Влияние на состояние города, характеристика и виды отходов, образующихся на предприятиях по производству кирпича. In научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 37-39).

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ БИНОЛАРИНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541